

SOLIQLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA SOLIQ TIZIMI

Tursunov Said Primqulovich

Termiz agratexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti,
" Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar " kafedrası
o'qituvchisi

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада, soliqlar majburiy to'lovni ifoda etuvchi pul munosabatlarini bildiradi. Bu munosabatlar soliq to'lovchilar bilan soliqni o'z mulkiga aylantiruvchi davlat o'rtasida bo'ladi. Korxonalar va tashkilotlar aholiga xizmat ko'rsatganida, ishlar bajarganida yoki bozorlarda oldi-sotdi qilganda ham pul to'lovlari mavjud. Lekin ular soliq bo'la olmaydi. Soliq munosabati bo'lishi uchun davlat mamlakatda yaratilgan ijtimoiy mahsulot qiymatini taqsimlash yo'li bilan majburan davlat byudjetiga mablag' to'plash jarayonini amalga oshiradi.

Калит сөзләр: Soliqlar, soliqqa tortish tizimi, soliq sub'yekti, soliq solish ob'yekti, soliq manbai, soliqqa tortish birligi, soliq solinadigan baza, soliq stavkasi, soliq yuki, proporsional soliq stavkasi, progressiv soliq stavkasi, nolli stavka, regressiv soliq stavkasi, soliq imtiyozlari.

ABSTRACT

In this article, taxes refer to monetary relations that represent compulsory payment. This relationship is between taxpayers and the state that makes the tax its property. There are also monetary payments when enterprises and organizations provide services to the population, perform work or trade in the markets. But they cannot be taxes. In order to have a tax relationship, the state implements the process of forcibly collecting funds for the state budget by distributing the value of the social product created in the country.

Key words: Taxes, taxation system, tax subject, object of taxation, tax source, unit of taxation, taxable base, tax rate, tax burden, proportional tax rate, progressive tax rate, zero rate, regressive tax rate, tax benefits.

КИРИШ

Har qanday jamiyatning taraqqiyot bosqichlarida soliqlarning vujudga kelish tarixi ilk davlatchilik asoslari paydo bo'lishi bilan chambarchas bog'liqdir. G'oyat mas'uliyatli, o'z navbatida, o'ta yuqori darajadagi ehtiyojni o'zida ifodalagan soliqlarning o'ziga xos rivojlanishi natijasida ularning jamiyat taraqqiyotida yangi qirralari, imkoniyatlari ortib bordi.

Soliq muhim va serqirra ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya bo'lib, uning turli shakllarda paydo bo'lishi va amal qilishi kishilik jamiyati rivoji bilan chambarchas bog'liq.

ADABIYOTLAR TAHLIL VA METODOLOGIYA

G'arbiy Yevropada moliya ilmi kuchaygan XVII-XVIII asrlarda shakllangan soliq nazariyalari ichida klassik maktab ta'limoti alohida o'rin egallaydi. Klassik olimlar soliqlarning iqtisodiy tabiati va mohiyatini yoritish hamda to'lash manbasi masalalariga oid muhim tadqiqotlar olib borishgan.

Klassik nazariya soliqlarning davlat byudjeti daromad manbai sifatidagi rolini e'tirof etib, iqtisodiyotni boshqarishdagi ahamiyatini bir muncha inkor etishdi. Ularning fikricha, raqobatbardosh iqtisodiy muhit iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlay oladigan tabiiy mexanizmlarga ega. Ya'ni, tabiiy iqtisodiy qonunlar ko'rinmas qo'llar yordamida iqtisodiyotni tartibga solib turadi.

Klassik maktabning birinchi vakillaridan biri bo'lgan angliyalik iqtisodchi Soliqlar va yig'imlar to'g'risida traktat (Treatise of Taxes & Contributions, 1662) asarining muallifi Uilyam Petti (William Petty; 1623-1687) o'z qarashlarida tarixiy an'analar va o'zaro kelishuvlar orqali tabiiy boshqarilishi mumkin bo'lgan juda ko'p narsalar qonun ostida tartibga solishga o'tganligini davlat boshqaruvining kamchiliklari sifatida e'tirof etadi. Shu tufayli U.Petti tabiiy qonunlarni cheklovchi davlat tomonidan ishlab chiqiladigan me'yoriy hujjatlarning qabul qilinishiga qarshi chiqadi.

Biroq, klassik iqtisodiy ta'limot shakllanishida Adam Smit (Adam Smith; 1723-1790) markaziy rol o'ynaydi. U soliqning iqtisodiy tabiatini chuqurroq o'rgangan va tamoyillarini ishlab chiqqan. Bunda Adam Smit soliqning almashinuv nazariyasiga asoslanadi va soliqni ko'rsatilgan xizmatlar uchun davlatga to'lanadigan adolatli haq deb e'tirof etadi. Soliqlarning iqtisodiyotni boshqarishdagi rolini keng e'tirof etmagan holda, A.Smit har bir mamlakatning boyligi va unga bog'liq bo'lgan qudrati har doim mamlakat yillik mahsuloti qiymatiga mos kelmog'i lozim, qaysiki barcha soliqlar oxir-oqibatda uning (mahsulot) hisobidan to'lanadi. Shuning uchun har bir mamlakat siyosiy iqtisodiyotining eng muhim vazifasi uning boyligi va qudratini oshirishdan iborat–degan xulosaga keladi.

Klassik iqtisodchilardan bo'lgan David Rikardo Adam Smitning soliqqa doir qarashlarni bir muncha to'ldirgan holda soliqqa tortishning yangi ta'limotlarini ilgari surdi.

David Rikardo (David Ricardo; 1772- 1823) klassik maktab vakili va A.Smit izdoshi hisoblanadi. Uning fikricha, Har bir insonga xos bo'lgani kabi o'z ijtimoiy mavqeini saqlab qolish va boyligini erishilgan eng yuqori darajada ushlab turish istagi aksariyat soliqlarning, ular kapital yoki daromaddan olinishidan qat'i nazar, daromaddan to'lanishiga olib keladi. Soliqqa tortishning oshishi yoki hukumat

xarajatlarining ko'payishi bilan, agar xalq bunga mos ravishda o'z kapital va daromadlarini oshirmasa, xalq foydalanadigan qulayliklar soni kamayishi kerak. Bunda, hukumatning vazifasi jamg'arishga bo'lgan moyillikni rag'batlantirishdan iborat bo'lishi va u kapitalga tushadigan soliqlarni joriy etmasligi kerak. Agar bunday qilinmas ekan, soliqlar mehnatni saqlab turish uchun mo'ljallangan fondga ta'sir etadi va bu bilan mamlakatning kelajakdagi ishlab chiqarishini kamaytiradi.

Shu o'rinda O'zbekistonlik taniqli olim prof. Q.A.Yax'oyevning fikrlarini keltirib o'tishni joiz: Bozor iqtisodiyoti ekvivalentli iqtisodiyot. Bu yerda hamma narsa sotiladi: mahsulot, ish, xizmat, ularning qiymati va obyektiv zarurligi bozorda oldi-sotdi munosabatlari orqali namoyon bo'ladi. Bozor munosabatlarida davlat ham uning boshqaruvchisi, ham asosiy ishtirokchisi (subyeksi) bo'ladi. Bu yerda davlat ishtiroki uning jamiyat uchun o'ta zarur bo'lgan mamlakat xavfsizligini ta'minlash, tartib-intizom o'rnatish, ta'lim-tarbiyaviy tadbirlar, aholi sog'ligini ta'minlash, mamlakatni boshqarish, dunyo hamdo'stligi mamlakatlari bilan har xil aloqalarni o'rnatish, bozor iqtisodiyoti infratuzilmalarini tashkil etish va rivojlantirish kabi choratadbirlarni amalga oshirishda o'z ifodasini topadi. Yuqoridagi tadbirlarni amalga oshirish xarajatlari bozor sharoitida erkin sotilishi lozim edi. Ammo, uni bozor ko'tarmaydi. Sababi ikkita. Birinchidan, bu xizmatlar murakkab bo'lganligidan ularni birorta yuridik shaxs, hattoki eng yirigi ham bajara olmaydi. Ikkinchidan, davlat xizmatlari xarajati alohida soliq to'lovchilar uchun juda qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun, davlatning bunday xizmatlari ijtimoiy tovarlar, to'g'rirog'i ijtimoiy xizmatlar deb ataladi. Shu xizmatlar haqini olish davlat uchun obyektiv zarur, chunki u xizmatlarga mablag' sarflanadi. Bu xizmatlarni erkin sotish yo'qligidan, davlat ular haqini majburiy undirishni talab qilib Oliy Majlisga murojaat qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Soliqlar bevosita davlatning paydo bo'lishi bilan bog'liqdir, ya'ni davlat o'zining vazifalarini bajarish uchun moliyaviy manba sifatida soliqlardan foydalanadi. Jamiyatda iqtisodiy samarasiz bo'lgan sohalar ham mavjudki, bular soliqlarni ob'yektiv amal qilinishini talab etadi. Soliqlarning ob'yektiv zarurligini bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida ikki holat bilan ifodalash mumkin:

- birinchidan, davlatning qator vazifalarini mablag' bilan ta'minlash zarurligi,
- ikkinchidan, bozoriqtisodiyoti qonun-qoidalari bilan.

Davlatning bajaradigan funksiyalari va vazifalari ko'p bo'lib, bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida davlatning yangi vazifalari paydo bo'ladi. Bularga kam ta'minlanganlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish, bozor iqtisodiyoti infratuzilmasini (sanoatda, qishloq xo'jaligida, moliya tizimida) tashkil qilish kiradi. Shu bilan birga, davlat jamiyat a'zolari osoyishtaligini saqlash maqsadida o'zining mudofaa qobiliyatini saqlab va mustahkamlab turishga, texnika va o'qidorilarga ham mablag'lar sarflaydi, qolaversa, davlat fuqarolar xavfsizligini saqlash, mamlakatda tartib intizom o'rnatish, uni boshqarish funksiyalarini bajarish uchun ham ko'plab mablag' yo'naltirishga majbur. Bunday xarajatlarni amalga oshirishning majburiyligi ular uchun manba bo'lgan soliqlarni ham ob'yektiv zarur qilib qo'yadi.

Hozirga qadar davlatning funksiyalarini bajarish uchun lozim bo'lgan moliyaviy mablag'larni shakllantirishning soliqlardan boshqa usuli jahon amaliyotida qo'llanilgan emas. Demak, hukmron kuch sifatida davlat mavjud ekan, moliyalashtirish usuli sifatida soliqlar ham amal qiladi. Ma'lumki, jamiyat iqtisodiy hayoti juda murakkab iqtisodiy hodisalardan iborat. Ana shu murakkablik bevosita soliqlarga ham tegishliki, bu holat soliqlarning iqtisodiy mohiyatini teran anglashni taqozo etadi.

Soliqlarmajburiy to'lovlarni ifoda etuvchi pul munosabatlarini bildiradi. Bu munosabatlar soliq to'lovchilar (huquqiy va jismoniy shaxslar) bilan ularni o'z mulkiga aylantiruvchi davlat o'rtasida bo'ladi. Soliqlar, yig'imlar, bojlar va boshqa to'lovlar hisobiga davlat moliyaviy resurslari tashkil topadi. Davlat faoliyatining barcha yo'nalishlarini mablag' bilan ta'minlashning asosiy manbalaridan biri va davlat ustuvorligini amalga oshirishning iqtisodiy vositasi soliqlardir. Soliq tizimini tartibga solish va mukammallashtirish samarali davlat iqtisodiy siyosatini olib borishga, xususan, moliyaviy tizimni rivojlantirishga yordam beradi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan soliqlar orqali tartibga solish, davlat byudjetini shakllantirish, soliq solish vositasida jamiyatdagi u yoki bu jarayonlarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi usuli hisoblanadi.

Soliq tushunchasi – iqtisodiy munosabatlarda asosiy o'rinni egallaydi. Uning xarakterli tomoni shundaki – u tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslardan ularga mulkchilik, xo'jalik yuritish yoki tezkor boshqaruv huquqida tegishli bo'lgan pul mablag'larini davlat va munisipal tuzilmalarni moliyaviy ta'minlash maqsadida begonalashtirish shaklida undiriladigan majburiy, yakka tartibdagi qaytarib berilmaydigan to'lovlarni aks ettiradi, ya'ni soliq – davlat tomonidan xo'jalik yurituvchi sub'yektlar va fuqarolardan majburiy qonuniy

tartibda belgilangan stavkalar bo'yicha, soliq to'lovchining bundan biron bir muayyan manfaat ko'rishi bilan bevosita bog'lanmagan tarzda undiriladigan pul yig'imi.

Hozirgi vaqtda soliqlar vositasida davlat daromadlarining asosiy qismi shakllantiriladi. Bozor munosabatlarining shakllanishi davrida soliqlar korxonalarining iqtisodiy faoliyatini tartibga solishning bilvosita quroli hisoblanadi.

Soliq to'lash xo'jalik yurituvchi sub'yektlar va fuqarolar bilan davlat o'rtasida yangidan yaratilgan qiymatni taqsimlashning asosiy vositasi hisoblanadi. Biror bir jamiyatni soliq tizimisiz tasavvur qilish mumkin emas. Chunki soliqlar byudjet daromadlari (pul fondi)ni tashkil etishning asosiy vositasi bo'libgina qolmay:

- mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishga;
- ishlab chiqarishni rag'batlantirishda investisiyalarni ko'paytirishga;
- raqobatbardosh mahsulot hissasini ko'paytirishga;
- kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga;
- xususiy korxonalar ochish bilan bog'liq bo'lgan bozor infratuzilmasini barpo qilishga;
- umumdavlat ehtiyojlarini qondirishga va boshqalarga xizmat qiladi.

Jamiyat rivojlanishi tarixida hali birorta davlat soliqlarsiz mavjud bo'lgan emas. Bozor iqtisodiyotida ham davlat o'zining ichki va tashqi vazifalarini, har xil ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'larning asosiy qismini soliqlar orqali to'playdi. Jumladan, soliqlar respublika va mahalliy byudjetlar daromadlarini shakllantiradi, davlat ijtimoiy dasturlari uchun moliyaviy negiz yaratadi, soliq to'lovchi shaxslarning tadbirkorlik faoliyatini boshqaradi, ularning tabiiy resurslardan unumli foydalanishga bo'lgan intilishini rag'batlantiradi, narx belgilashga ta'sir ko'rsatadi, aholining turmush darajasini tartibga solib turadi. Imtiyozlar yordamida aholining kam ta'minlangan qatlamlarini ijtimoiy himoya qilishni tashkil etishga yordam beradi va hokazo. Shuning uchun soliqlar orqali shakllangan mablag'larning eng kam miqdori davlat vazifasi bajarilishiga taalluqli eng kam xarajat hajmi bilan bog'liq bo'ladi va shu hajm bilan chegaralanadi.

Soliqlar rivojlangan tovar ishlab chiqarishning muhim kategoriyasi bo'lib, albatta yanada kengroq kategoriya – davlat byudjeti bilan chambarchas bog'langan. Chunki soliqlar byudjetning shakllanishida ishtirok etadi.

Soliqlar moliyaviy resurslarni davlat ixtiyorida to'planib borishini ta'minlaydi, bu resurslardan iqtisodiy rivojlanishning umumdavlat, mintaqaviy vazifalarni hal qilish, ishning samaradorligi va sifatini rag'batlantirish, ijtimoiy adolat tamoyillaridan kelib chiqib daromadlarni tartibga solish uchun foydalaniladi.

Davlat soliqlarni davlat byudjetini shakllantirish uchun amalga kiritadi, soliqlar birorta aniq xarajatlarni qoplash maqsadiga ega emas, bu ayrim turdagi daromadlardan tushadigan tushumlardan amalga oshiriladigan xarajatlar ularga bog'liq bo'lib qolishining oldini olish zarurati bilan asoslangan. Biroq bir qancha hollarda umumiy soliqlar bilan birga maqsadli soliqlar ham belgilanadi, ularning amalga kiritilishi iqtisodiy faoliyatda ijobiy rol o'ynashi mumkin.

Yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar, yig'implar, bojlar va boshqa majburiy to'lovlar hamda ularning tuzilish tamoyillari, usullari, soliq nazoratining yig'indisi soliq tizimini tashkil etadi. Bu ta'rif soliq tizimini keng ma'noda tushunishdir. Soliq qonunchiligida soliq tizimi tor ma'noda talqin qilinib, bir xil mohiyatga ega bo'lgan va markazlashgan pul fondini tashkil etadigansoliq, yig'im, boj va boshqa majburiy to'lovlarning yig'indisi soliq tizimi deb ataladi. Soliq tizimiga nisbatan bunday yondashuv ayrim adabiyotlarda ham keltirilganligini ta'kidlash o'rinli. Qayd etilgan ta'rifda soliq va yig'implar yagona mohiyat, ya'ni «majburiy xarakterga ega bo'lgan munosabat» va ularning bir-biri bilan bog'liqligi va nihoyat byudjetga tushishligini ko'rsatadi.

Soliqlar bo'yicha izlanishlar olib borgan ayrim mualliflarning soliq tizimiga yondashuvi boshqacha. Soliq tizimiga, xususan, soliqlar yoki ularga tenglashtirilgan to'lovlar tizimi (majmui) sifatida qarash mumkin emas. Soliq solishning muhim shart-sharoitlariga quyidagilar kiradi: soliqlarni belgilash va amalga kiritish tartibi, soliqlarning turlari, ularni byudjet darajalari o'rtasida taqsimlash tartibi, soliq nazoratini amalga oshirish shakllari va uslublari, soliq to'lovchilarning huquqlari, majburiyatlari, ular manfaatlarini himoya qilish usullari, soliq munosabatlari ishtirokchilarining javobgarligi va shu bilan birga ushbu elementlar soliq tizimining tarkibiy unsurlari ekanligini ta'kidlaydi va soliq tizimi deganda ana shu elementlarning majmuasidan iborat bo'lgan va ular o'rtasidagi munosabatlar majmuasidan kelib chiqib ifodalash mumkin.

Umuman olganda, soliq tizimini tarkiban soliqqa tortish tamoyillari, soliq siyosati, soliqqa tortish tizimi, soliq mexanizmi kabilarga ajratish mumkin. Ushbu elementlar bevosita mamlakatda amal qilayotgan soliqlarning tarkibini belgilab beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda Respublikamizda soliq tizimini takomillashtirish jarayonida xo'jalik yurituvchi sub'yektlarga nisbatan soliq yukini izchil kamaytirishga alohida e'tibor qaratish lozimligi ko'p bora ta'kidlanmoqda. Bunda birinchi navbatda ularning daromadlaridan undiriladigan bevosita soliqlarning salmog'ini kamaytirish lozimligi alohida ahamiyatga ega. Buning natijasida korxonalar ixtiyorida qoladigan mablag'lar ulushining ko'payishi evaziga uning aylanma mablag'lari miqdorini ko'paytirib borish va optimal darajasini saqlash, ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish, uning samaradorligini oshirish maqsadida ko'proq investisiya kiritish, xodimlar mehnatini yanada rag'batlantirish imkonini beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 30 oktyabrdagi Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidali PF-6098-son Farmoni
3. Тухлиев Б.К., Юсупов О.А., Агзамов А.Т, Тўхсанов Қ.Н. Солиқлар ва солиққа тортиш: Ўқув қўлланма. – Т.: 2007. -13-22 б.
4. Яхёев Қ. “Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти” -Т.: Фан ва технологиялар маркази, 2003 йил. 6-25 б.